

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

Costes ambientales de la producción de patata en Cartagena: efecto de prácticas agrícolas sostenibles

La producción de la patata en el Mediterráneo sur se enfrenta al reto de equilibrar rentabilidad y sostenibilidad. El modelo de producción convencional, intensivo en fertilizantes químicos, genera elevados costes ambientales y económicos.

Este estudio aporta evidencia científica sobre la eficacia de reducir fertilizantes inorgánicos y el papel de los microorganismos en la conservación de la calidad y el rendimiento de los cultivos (hongos y bacterias). Además, ofrece a los agricultores información clara para tomar decisiones informadas y mejorar la sostenibilidad de sus cultivos, al tiempo que ofrece orientación a los responsables políticos en el diseño de incentivos y normativas para fomentar prácticas agrícolas más sostenibles.

Se aplicó un análisis de coste-beneficio ambiental (e-CBA), basado en la monetización de impactos identificados mediante Análisis de Ciclo de Vida (LCA), para comparar en términos

monetarios cuatro estrategias de fertilización: (T1) fertilización tradicional; (T2) reducción de fertilización; (T3) reducción fertilización + hongos y bacterias solubilizadoras de nutrientes; (T4) reducción fertilización + bacterias solubilizadoras.

En general, los costes ambientales representan menos del 13% del margen bruto de explotación generado por el agricultor (0,13 € por 1 €).

Los resultados indican que la optimización del uso de fertilizantes y la inclusión de agentes biológicos son estrategias clave para reducir los costes ambientales respecto a prácticas convencionales. La reducción varía según la combinación utilizada, siendo la disminución de fertilización por sí sola la estrategia más efectiva con una disminución del 11% en los costes ambientales en comparación con la práctica convencional.

1. Costes ambientales (€ por € de margen bruto para el agricultor) de cada una de las prácticas probadas.

PALABRAS CLAVE

Cultivo de patata, fertilizantes inorgánicos, agentes biológicos, impactos, costes ambientales, e-CBA

AUTORES

Miguel Rodríguez Méndez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

Marina Gómez Rodríguez, Grupo GEN, ECOBAS, Universidade de Vigo

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.